

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Tornar-se professor-artista-pesquisador: tramas com o grupo de estudos Crisálida

Mestranda Cássia Calandrini Ribeiro (IFCE)
Mestranda Tatiânia Lima da Costa (Must University)
Ana Patrícia de Moura Oliveira (Senac)

Resumo

Neste artigo narramos as experiências vivenciadas pelas docentes integrantes do grupo de estudos Crisálida: Art&educação em (trans) formação, vinculado à Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal do Ceará (UFC). O grupo busca atender uma demanda formativa no campo da arte e da arte/educação colaborando nos diferentes níveis de ensino, considerando uma ponte entre a universidade e à educação básica. No período de agosto a dezembro de 2023, o estudo da bibliografia indicada no grupo, com textos de Loponte (2017), Stern (198?), Ostetto (2019), as experiências: pintar no Ateliê, brincar livre, a participação em eventos e as narrativas do cotidiano demonstraram as possibilidades de entrelaçar a arte ao ensino e à pesquisa. Enquanto método de pesquisa as “participantes-observadoras” (LUDCKE e ANDRE, 1986) refletiram sobre tornar-se professor-artista-pesquisador, levando-as a entender que trata-se de um percurso interior que reflete nas ações externas e transforma o meio social que perpassam.

Palavras-chave: Arte e Educação; Professor-Artista-Pesquisador; Formação Docente; Grupo De Estudos.

Abstract

In this summary we narrate the experiences lived by the teachers who are members of the Crisálida study group: Art&education in (trans)formation, linked to the Faculty of Education (FACED), from the Federal University of Ceará (UFC). The group seeks to meet a training demand in the field of art and art/education by collaborating at different levels of education, considering a bridge between university and basic education. From August to December 2023, the study of the bibliography indicated in the group, with texts by Loponte (2017), Stern (198?), Ostetto (2019), the experiences: painting in the Studio, free play, participation in events and everyday narratives demonstrated the possibilities of intertwining art with teaching and research. As a research method, the “participant-observers” (LUDCKE and ANDRE, 1986) reflected on becoming a teacher-artist-researcher, leading them to understand that it is an inner journey that reflects on external actions and transforms the social environment they permeate.

Keywords: Art and Education; Teacher-Artist-Researcher; Teacher Training; Study Group.

INTRODUÇÃO

Este artigo narra as experiências vivenciadas pelas docentes integrantes do grupo de

CIACT/SAD 09

estudos Crisálida: Art&educação em (Trans) formação, vinculado à Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal do Ceará (UFC). O grupo busca atender uma demanda formativa no campo da arte e da arte/educação colaborando nos diferentes níveis de ensino, considerando uma ponte entre a universidade e à educação básica¹.

No período de agosto a dezembro de 2023, o estudo da bibliografia indicada no grupo, com textos de Loponte (2017), Stern (198?), Ostetto (2019), as experiências: pintar no Ateliê, brincar livre, a participação em eventos e as narrativas do cotidiano demonstraram as possibilidades de entrelaçar a arte ao ensino e à pesquisa.

Utilizando-se da observação enquanto método da pesquisa qualitativa, pois “possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. (LUDCKE e ANDRE, 1986, p.26)”, além disso as pesquisadoras por serem integrantes do grupo de estudos passam a configurar o papel de “pesquisadoras-participantes”, já que suas identidades e objeto de estudo são revelados desde o início, tendo acesso à informações privilegiadas e com a cooperação do grupo. As observações envolvem uma parte descritiva numa breve descrição das experiências vividas, e uma parte mais reflexiva trazendo uma relação com as leituras e experiências.

As ações do grupo de estudos Crisálida: Art&educação em (Trans) formação ultrapassaram o espaço do nosso encontro quinzenal para que nossos estudos e discussões reverberassem a potência da Arte na formação e na pesquisa. Isso porque “... refletimos, desejamos, sonhamos, somos sujeitos, fazemos educação.” (FREIRE, 2021, p.32), sendo movidos pelo desejo de transformar a Educação através da Arte.

“É DE VIDA E ARTE QUE SE TRATA AQUI”

No primeiro encontro do segundo semestre, o grupo se reuniu para planejar as ações deste período, dentre elas a participação e publicações em eventos pela cidade. A ideia é fazer o grupo

¹ Definição apresentada pelo próprio grupo, em sua página nas redes sociais. Acesso: 21/04/20204. https://www.instagram.com/grupo.crisalida?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzIxNw==

CIACT/SAD 09

se expandir socializando nossos encontros e produções para que não fiquem só entre nós, dando visibilidade às produções artísticas, acadêmicas e pedagógicas dos integrantes. Assim, surgiram quatro temáticas principais: Sarau decolonial; As contribuições do grupo de estudos Crisálida para a formação de professores; Experiência do planejamento coletivo; Encantamento; E uma oficina de bordado em folhas; para que a partir da afinidade e interesse dos integrantes produzissem a escrita, publicações e propagação das atividades que estão sendo realizadas.

No segundo encontro, após assistir ao filme: “LILA” - um curta que narra a história de uma mulher que faz desenhos com giz e um “olhar encantando”, do seu olhar surgem narrativas que conversam com as histórias que acontecem ao seu redor, seus desenhos ganham vida, contam histórias e atravessam sua própria história de vida, revivendo, inclusive, memórias afetivas através de suas ilustrações. Após o grupo foi convidado a desenhar em uma folha de A4 dividindo-a em duas partes, onde na primeira parte seria o “olhar encantado” sobre a sua prática em sala de aula e no outro espaço a realidade, com a dobra no papel um desenho sobrepôs o outro, ou seja o encantamento sobrepôs a realidade (figura 1). Em seguida foi discutido o texto “Tudo isso que chamamos de formação estética: ressonâncias para a docência (LOPONTE, 2017)” através de uma dinâmica – cada membro escolheu uma frase do texto, escreveu em ofício, recortou e colocou num envelope, em seguida, os envelopes foram distribuídos e as frases foram reconstruídas (figura 2) - dentre todas as frases que foram apresentadas, esta foi a que mais refletiu o momento “É de vida e arte que se trata aqui; de uma formação capaz de provocar certa atitude estéticas” (LOPONTE, 2017, p. 435), apresentando a ideia de que a arte perpassa a vida e nessa perspectiva somos convidados a ampliar a formação docente provocando atitudes estéticas na vida cotidiana para nossa atuação como docente.

CIACT/SAD 09

Figura 1 – Desenho realizado por um integrante.
Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

Figura 2 – Dinâmica do texto fatiado.
Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

O terceiro encontro apresentou a experiência da isogravura (técnica de gravura adaptada a partir da técnica de xilogravura), numa acolhida em que fomos convidados a explorar a criatividade, dando forma a retalhos e colagens (figura 3), na sequência, uma vivência no Ateliê pintante² - FACED, um espaço destinado a livre expressão através da pintura, com material adequado e um ambiente livre de cobranças e avaliação, focado em uma expressão tranquila e saudável (figura 4), e por fim, refletir sobre a leitura do prefácio e capítulo 1 – A arte infantil é diferente da arte adulta (STERN, 198?). Ao relacionar a leitura com as experiências vividas no dia, percebemos que precisamos mergulhar nas práticas estético-artísticas como as crianças, que não buscam resultados na arte, mas a vivem com “o sentimento expresso por meio da sua estética particular e que não pode ser captado pelo adulto, a menos que este se coloque ao nível da arte infantil” (STERN, 198?, p. 27). Enquanto educadores, devemos ampliar nosso olhar para as expressões artísticas na infância, considerando a experiência estética vivida para além do resultado final. A partir do relato de alguns integrantes podemos perceber o envolvimento com a proposta, o desprendimento das técnicas e o desejo de experienciar o momento:

² Definição apresentada pelo grupo na sua página nas redes sociais. Acesso em 21/04/20204. https://www.instagram.com/ateliempintante?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzIxNw==

CIA CT/SAD 09

Foi uma experiência incrível! Um sentimento misto de não saber o que fazer, que cores usar, por onde começar e uma liberdade de poder fazer qualquer coisa, sem julgamentos. Um encantamento em meio a tantas cores, e um mergulho em si mesma para abstrair os pensamentos e distrações externas. E um desejo de voltar para realizar novas experimentações (integrante A).

Uma vivência profunda, necessária e feliz como pessoa e professora, se conectar com o essencial no contato com os materiais no espaço, na presença, na liberdade de expressão, num tempo onde o brincar com o pintar nos possibilita aprender sobre si de forma fluida, redescobrimo o outro, o mundo, e assim também poder convidar as crianças a exercerem esse direito genuíno na educação de forma respeitosa com tempos e processos (integrante B).

Uma experiência que faz transbordar diferentes sentimentos e sensações. É um convite para se encantar por diversas cores e as registrá-las no papel. A cada pincelada o pensamento ia longe e o corpo relaxando. Marcou meu coração e mente (integrante C).

Nesse jogo de pintar (STERN, 198?) todos foram convidados a despertar suas expressões mais íntimas, num primeiro momento, percebemos as limitações do adulto sem saber o que fazer ou mesmo preocupado com o resultado e, logo em seguida o seu pertencimento a proposta deixando-se tocar pela livre expressão.

Figura 3 – Acolhida com isogravura.
Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

Figura 4 – Vivência no Ateliê Pintante.
Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

Pensar “a criança que fui, a arte que (não) tive” foi a proposta do quarto encontro, através de uma fotografia da infância relatamos as nossas experiências com a arte, tendo elas acontecido

CIA CT/SAD 09

ou não. A acolhida do dia foi um banquete de experiências com as memórias da infância (figura 5), precedida por uma “caça aos tesouros da natureza”, o grupo foi orientado a colher no caminho para a Faculdade tesouros da natureza: folhas, flores, pedras, galhos, o que desejasse, e levasse para o encontro, na acolhida este material se juntou aos utensílios de cozinha para brincadeira de comidinha, que segundo Thomé e Mendonça (2019) “brincar de comidinha é um ato que, quase de forma uníssona, perpassa a cultura da infância. Difícil encontrar quem, nesse período da vida, não brincou assim, não tenha se reunido com outras crianças para fazer banquetes de natureza e imaginação.” e às molduras de papelão e fita adesiva para colagem do material criando um quadro, dando vida as “lembranças e reflexões sobre os modos de contato com a cultura e a natureza, delineando percursos de experiências estéticas – limites e possibilidades da educação das sensibilidades (OSTETTO, 2019, p.61)”. Considerando que para bem proporcionar experiências estéticas para seus educandos, os educadores necessitam vivenciar essas experiências, assim, vivendo experiências estéticas enquanto educadores suas práticas ecoem nas próprias pesquisas para compreender a pesquisa dos educandos.

Figura 5 – Brincar de comidinha, acolhida com integrantes do grupo.

Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

O grupo de estudos Crisálida participou de diferentes eventos no segundo semestre de 2023. O evento Encontros Universitários 2023 promovido pela Universidade Federal do Ceará

CIACT/SAD 09

(UFC) no mês de novembro, do referido ano, contou com a apresentação de dois trabalhos tendo como foco as práticas e estudos do grupo, sendo eles: A experiência da prática de encantamento na vivência do grupo de estudo “Crisálida: Art&ducação em (trans) formação, autoras: Juliana Oliveira e Linara Rodrigues (figura 6); O grupo de estudos Crisálida: uma jornada arte/educativa (trans) formadora com estudantes da UFC e docentes da Escola Pública de Fortaleza, autoras: Glauciane Garcia e Nicole Trajano (figura 7). Os trabalhos apresentaram os estudos realizados no grupo de estudos Crisálida e as transformações que as discussões e reflexões trouxeram para a vida estudantil e para a prática docente dos participantes do grupo através da Arte.

Figura 6 – Apresentação de trabalho 1
Fonte: Post do instagram do grupo @crisálida.

Figura 7 – Apresentação de trabalho 2
Fonte: Post do instagram do grupo @crisálida.

Outro evento foi o VII dia demasiadamente humano - Diante da esfinge: diálogos interdisciplinares sobre afetos, que aconteceu em novembro de 2023, realizado pelos Laboratórios de Estudos sobre psicanálise, cultura e subjetividade LAEPCUS, da Universidade de Fortaleza- UNIFOR. O trabalho apresentado no evento foi: Art&ducação e formação continuada de educadores: contribuições do grupo de estudos Crisálida, autoras: Ana Patrícia Moura, Cássia Calandrini e Tatiânia Lima (figura 8). Onde as autoras apresentaram as

CIACT/SAD 09

contribuições dos estudos no grupo para uma prática docente criativa, reflexiva e autônoma tendo como foco a Arte. Através do estudo elas realizaram a reflexão sobre suas práticas pedagógicas de modo a proporcionar experiências estéticas e artísticas nos diversos campos da educação.

Figura 8 – Apresentação de trabalho 3.
Fonte: Post do instagram do grupo @crisálida.

A participação em eventos foi uma experiência necessária de grande significado para todos que compõem o grupo, sendo uma oportunidade de “colocar em pauta os processos vividos pelo próprio pesquisador.” (OSTETTO, 2019, p.61) alinhado aos temas estudados, dando visibilidade aos percursos do grupo e construindo conhecimentos.

Em meio ao percurso de formação do grupo de estudos Crisálida, os membros e a comunidade universitária participaram, ainda no mês de novembro de 2023, de uma palestra com o professor Dr. Rodrigo Saballa de Carvalho da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O evento foi realizado pelo Programa de pós-graduação em Educação da UFC, apoiado pelo grupo de Estudos e pesquisas em Filosofia e Infância (GEPEFI) e também pelo grupo de Estudos Crisálida.

CIACT/SAD 09

A palestra teve como tema: Temporalidades na pesquisa com (sobre/para) crianças: discussões éticas e metodológicas. O professor Dr. Rodrigo Saballa destacou em sua palestra (figura 9) que na pesquisa com crianças, as temporalidades abrangem a reflexão sobre o tempo e desenvolvimento infantil. Enfatizou que com o mundo contemporâneo veio a aceleração do ritmo da vida e que um modo de desacelerar seria o estar com as crianças que não seguem o tempo marcado pelo relógio, mas sim o das experiências vividas. Para que esse movimento aconteça é necessário o ato da escuta ativa e a participação das crianças no cotidiano das instituições escolares. Sendo um meio para reconhecer e respeitar os tempos das crianças, acolhendo suas demandas e singularidades.

Figura 9 – Palestra com o Professor Dr. Rodrigo Saballa.
Fonte: Acervo do grupo *Whatsapp*.

Ademais ressaltou a importância da noção de temporalidade como forma de gerir o tempo de viver da infância baseado na descoberta, no encantamento, nos processos de aprendizagens no cotidiano das crianças. Contudo, é necessário a sensibilização do olhar do adulto, da observação do cotidiano e da escuta atenta às demandas temporais das crianças. Destacando assim, a necessidade do desacelerar para o desenvolvimento integral das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de formação construído através do grupo de estudos Crisálida proporcionou a reflexão sobre o tornar-se professor-artista-pesquisador, levando a entender que trata-se de um percurso interior que reflete nas ações externas e transforma o meio social que perpassam.

As práticas que o grupo de estudos Crisálida proporcionaram foram um manancial de experiências estéticas assim como um meio para provocar a docência de forma inventiva e criativa. Partindo da ampliação estética para a constituição do professor-artista-pesquisador ampliando o repertório, instigando o olhar e “...convocando-nos a (re)descobrir saberes e fazeres que nos constituem pessoal e profissionalmente.” (OSTETTO, 2019, p.64), construindo novas direções.

O percurso de formação com o grupo de estudos favoreceu o alinhar da teoria com a prática para reflexão e desconstrução da ação docente com a mudança de postura e construção de sentido e significado para as demandas educacionais. Já o percurso pessoal partiu da interação com os diferentes membros do grupo, das trocas de experiências, das discussões sobre o vivido e sentido, que a cada encontro alimentaram o desejo da mudança de postura e da realidade “...para a projeção de outros caminhos, afirmando ou redefinindo rotas e tramas.” (OSTETTO, 2019, p.64), constituindo assim a identidade docente a partir das reverberações da Arte.

Os caminhos traçados pelo grupo de estudo Crisálida tendo a Arte como elemento formativo, alimentou e direcionou os processos de pertencimento de forma a dar sentido as práticas docente e o encontro com a pesquisa. Cada encontro do grupo foi regado de significado, conhecimento, reflexão e afeto onde os integrantes tiveram a oportunidade de (re)encontrar, (re)construir, (trans)formar o ser docente em favor da pesquisa e da autoria em suas ações educativas.

A constituição do professor-artista-pesquisador parte do processo de autoconhecimento e autoformação para uma docência com autoria, criatividade, encantamento e que dialogue com a pesquisa.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

FREIRE, M. **Educador, educa a dor**. 10ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

LOPONTE, L. G.. (2017). **Tudo isso que chamamos de formação estética: ressonâncias para a docência***. Revista Brasileira De Educação, 22(69), 429–452. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782017226922>

LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

OSTETTO, L. E. **Com o pensamento do coração, entrelaçando docência e formação estética**. Atos de Pesquisa em Educação, Blumenau, v.14, n.1, p.57-76 jan./abr.2019. <https://doi.org/10.7867/1809-0354.2019v14n1p57-77>

STERN, Arno. **Uma nova compreensão da arte infantil**. Lisboa: Horizonte, 198?.

THOMÉ, Ana Carolina e MENDONÇA, Rita. **Brincar de fazer comidinha é criar banquetes cheios de natureza e imaginação**. <https://conexoplaneta.com.br/blog/brincar-de-fazer-comidinha-e-criar-banquetes-cheios-de-natureza-e-imaginacao/>. Acesso em: 21/04/2024.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Cássia C.; COSTA, Tatiãna L.; OLIVEIRA, Ana P. M. Tornar-se professor-artista-pesquisador: tramas com o grupo de estudos Crisálida. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.